

**ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАКВАСКИ НА КАЧЕСТВО
КОНСЕРВИРОВАНИЯ И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ
ПЛЮЩЕННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
INFLUENCE OF AN EXPERIMENTAL MICROBIAL STARTER
CULTURE ON THE PRESERVATION QUALITY AND
NUTRITIONAL VALUE OF CRIMPED WHEAT GRAIN**

А.А. Алексеев

A.A. Alekseev

*Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»,
Ярославль*

*Federal Williams Research Center of Forage Production & Agroecology,
Lobnya*

E-mail: yaniizhk-otg@yandex.ru

***Аннотация.** В статье представлены результаты изучения эффективности экспериментального биоконсерванта на основе молочнокислых бактерий при консервировании плющеного зерна пшеницы в сравнении с химическим консервантом. Установлено, что его применение интенсифицирует брожение, обеспечивает доминирование молочной кислоты и подавляет маслянокислые процессы. Отмечено достоверное снижение содержания сырой клетчатки и рост обменной энергии. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования экспериментального препарата в технологии консервирования плющеного зерна.*

***Abstract.** The article presents the results of a study on the effectiveness of an experimental biopreservative based on lactic acid bacteria in the ensiling of crimped wheat grain compared to a chemical preservative. It was found that its application intensifies fermentation, ensures the dominance of lactic acid, and suppresses butyric acid processes. A significant decrease in crude fiber content and an increase in metabolizable energy were observed. The obtained results indicate the feasibility of using the experimental preparation in the technology of crimped wheat grain preservation.*

***Ключевые слова:** плющенное зерно, биологический консервант, молочнокислое брожение, химический состав, питательность.*

***Keywords:** crimped grain, biological preservative, lactic acid fermentation, chemical composition, nutritional value.*

В регионах с интенсивным животноводством значение зернофуражных культур в современном производстве кормов постоянно растет. Это особенно важно при кормлении высокопродуктивного скота.

Наряду с грубыми и сочными кормами из трав (сено, силос, сенаж) зерновые корма необходимы для сбалансирования рационов по ключевым питательным элементам: сырому протеину, жирам, углеводам, БЭВ и обменной энергии. Качественно приготовленный зернофураж способен обеспечить в 1 кг сухого вещества до 14-16,3% сырого протеина, 8-12% легкоусвояемых сахаров и 12,8-13,3 МДж обменной энергии [1]. Основным способом, обеспечивающим долгосрочное хранение фуражного зерна сегодня, является высушивание. Однако он требует серьезных капиталовложений и значительных энергозатрат. В связи с этим в последние годы все шире используется химический метод консервации влажного зерна в сочетании с плющением.

Использование влажного плющенного зерна дает ряд преимуществ: оно лучше усваивается животными, измельчение его происходит без образования пыли, что резко уменьшает опасность легочных заболеваний животных и загрязнение окружающей среды. Уборка зерна с повышенной влажностью дает возможность уменьшить длительность полевых работ, продлить срок службы комбайнов и сократить потери урожая. В последнее время всё шире применяется технология плющения в более ранние фазы вегетации. Это позволяет начинать жатву на 1,5–2 недели раньше стандартных сроков (в фазе восковой спелости при влажности 35–40%), когда концентрация питательных веществ в зерне максимальна. В результате сбор кормовых единиц с гектара возрастает на 10% [2].

Консервирование влажного плющеного зерна признано высокоэффективной и экономически выгодной технологией. Использование консервантов при заготовке помогает практически полностью исключить потери при хранении, повысить кормовые достоинства зерна, его вкус и усвояемость. От питательности корма напрямую зависят продуктивность молочного стада и качество молока и мяса. Совокупность этих преимуществ объясняет большой потенциал данной технологии [3].

Анализ химического состава зерновых культур и сравнение эффективности химических и биологических препаратов показывают: хотя химические консерванты часто действуют надежнее, с позиций экономики и экологии предпочтительнее биологические средства. Сложности, связанные с использованием химии (угрозы для персонала при перевозке, складировании и внесении), делают актуальным поиск иных решений. Исследования подтверждают, что получить высокопитательный корм можно и без химикатов. Роль таких консервантов способны выполнять биологически активные продукты на основе молочнокислых бактерий. В мировой практике наблюдается растущая тенденция к применению микробиологических инокулянтов, что стимулирует научные разработ-

ки в области создания эффективных биоконсервантов и добавок [4,5,6].

Цель исследований – изучить влияние экспериментальной микробиологической закваски на процесс консервирования и физико-химические показатели плющенного зерна пшеницы.

Исследования по изучению процесса консервирования плющенного зерна проводились в химико-аналитической лаборатории Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса». Плющенное зерно пшеницы закладывали, как в контрольном, так и в опытных вариантах, в трехкратной повторности в стеклянные ёмкости в виде бутылок объёмом 500 мл каждая. Ёмкости были снабжены устройством для ежедневного учета выделившихся газов в результате брожения. В опытные варианты вносился экспериментальный препарат, состоящий из штаммов молочнокислых бактерий с общим титром $0,9 \times 10^9$ КОЕ/г в дозировке 2,0 л/т. В качестве контроля использовались варианты с внесением химического консерванта АIV 2000 Plus Na в дозировке 3,0 л/т. Плющенное зерно консервировали в течение 40 суток при t 20-24°C. Качество брожения определяли по количеству и составу продуктов брожения и степени подкисления. Содержание питательных веществ определяли с использованием гостированных методик «мокрой химии» [7].

Результаты эксперимента показали, что самый высокий уровень брожения при консервировании обеспечил экспериментальный биоконсервант (объем выделившихся газов достиг 18,15 л/кг сухого вещества). Отсутствие заметных количеств масляной кислоты (менее 0,1%), зафиксированное в ходе опыта, говорит об успешном протекании молочнокислого брожения и угнетении маслянокислого (таблица 1).

Таблица 1. Содержание органических кислот

Варианты	Объем выделившихся газов, л/кг СВ	рН	Кислоты, %			Содержание молочной кислоты от суммы кислот, %
			молочная	уксусная	масляная	
Контроль (АIV 2000 Plus Na)	18,06±0,13	4,05±0,02	0,67±0,10	0,08±0,01	0,07±0,02	82,26±0,35

Варианты	Объем выделенных газов, л/кг СВ	рН	Кислоты, %			Содержание молочной кислоты от суммы кислот, %
			молочная	уксусная	масляная	
Экспериментальный препарат	18,15±0,12	4,12±0,01	0,90±0,21	0,10±0,01	0,07±0,01	83,76±1,62

Эффективность консервирования с использованием нового препарата обусловлена прежде всего быстрым подкислением среды (снижением рН) за счет деятельности молочнокислых бактерий. В опытном образце активная кислотность составила 4,12 ед. рН, что указывает на надежную консервацию корма и отсутствие в нем нежелательных броодильных процессов. Стоит также отметить, что во всех исследуемых вариантах доля молочной кислоты превышала 80%, что объясняется, в первую очередь, хорошей доступностью углеводов для развития полезной микрофлоры.

Химический состав и питательность плющенного зерна, приготовленного с использованием изучаемого препарата представлены в таблице 2.

Таблица 2. Химический состав и питательность плющенного зерна

Варианты	Сухое вещество, %	Сырой протеин, %	Сырая клетчатка, %	Сахар, %	Крахмал, %	ОЭ для КРС, МДж
Контроль (AIV 2000 Plus Na)	64,17±0,47	11,66±0,03	1,14±0,02	1,22±0,06	55,34±0,11	12,90±0,00
Экспериментальный препарат	65,55±0,10	11,98±0,05	0,83±0,29*	1,16±0,13	53,60±1,80	12,99±0,04

* – статистически достоверная разница ($p \leq 0,05$)

Использование экспериментального препарата привело к изменению ряда показателей. В опытном образце отмечено повышение содержания сухого вещества (65,55%) по сравнению с контролем (64,17%). Уровень сырого протеина в обоих вариантах оказался практически одинаковым (11,66% и 11,98% соответственно). Наиболее заметные изменения коснулись структурных углеводов. Использование препарата привело к значимому достоверному снижению сырой клетчатки — с 1,14% в контрольном варианте до 0,83% в опытном. Одновременно наблюдалось уменьшение доли крахмала (с 55,34% до 50,87%), тогда как содержание сахара осталось почти неизменным (1,22% и 1,16% соответственно). Благодаря этим сдвигам в химическом составе, в варианте с экспериментальным биоконсервантом зафиксировано повышение энергетической питательности корма: концентрация обменной энергии возросла с 12,90 МДж до 12,99 МДж.

Исследования показали, что изучаемый экспериментальный препарат интенсифицирует брожение, ускоряет кислотообразование и запускает направленный процесс молочнокислого брожения. Благодаря снижению клетчатки и росту энергетической ценности корма повышается его питательность, что делает препарат перспективным для использования в технологии консервирования плющеного зерна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Спиридонов А.М. Влияние вида зерновых злаков и консерванта на качество плющеного зернофуража // Бюллетень науки и практики. 2016. № 5(6). С. 165-168.
2. Герасимов Е.Ю., Кучин Н.Н., Рябухина Е.В. Биопрепараты как элемент технологии консервирования сырого фуражного зерна // Вестник НГИЭИ. 2016. №. 8(63). С. 95-102.
3. Зиновенко А.Л., Ходаренок Е.П., Шуголеева А.П., Вансович А.С., Шибко Д.В., Хоченкова С.В. Влияние консервированного зерна, заготовленного с использованием консервантов на молочную продуктивность коров // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2016. №3. С.94-103
4. Дуборезов В.М., Виноградов В.Н., Дуборезов И.В., Андреев И.В. Эффективность консервантов при хранении плющеного зерна кукурузы // Кормопроизводство. 2018. № 3. С. 31-34.
5. Ильина Л.А., Нагорнова К.В., Йылдырым Е.А. Влияние биопрепарата на основе бактерий *Bacillus subtilis* на бактериальное сообщество плющеного зерна // Кормопроизводство. 2013. № 10. С. 38-40.
6. Алексеев А.А., Коновалов А.В., Колесова Н.Д., Кравайнис Ю.Я. Использование экспериментальных микробиологических заквасок при консервировании плющеного зерна // Кормопроизводство. 2023. № 5. С. 34-37.
7. Физико-химические методы анализа кормов / В.М. Косолапов, В.А. Чуйков, Х.К. Худякова, В.Г. Косолапова. – М.: Издательский дом «Типография Россельхозакадемии», 2014. 344 с.